

TÉCNICAS ADAPTATIVAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA A ESTUDIANTES CON AUTISMO

ADAPTIVE TECHNIQUES AND THEIR IMPACT ON THE TEACHING PROCESS FOR STUDENTS WITH AUTISM

AUTORES:

Sánchez González Miguel Ángel^{1*}

Camacho Tovar Gina Lorena²

Henríquez Carrera Elsa Griselda³

Guijarro Intriago Rosa Victoria⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: miguelsanchezgonzalez132001@gmail.com

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

Las técnicas de enseñanza son estrategias y métodos específicos que los docentes utilizan para transmitir conocimientos, facilitar el aprendizaje y promover la comprensión. Estas técnicas permiten adaptarse a las necesidades particulares de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), contribuyendo a la creación de clases inclusivas y dinámicas que fomentan la participación. La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de las técnicas adaptativas en el proceso de enseñanza para estudiantes con autismo de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos – Ecuador. La metodología que se utilizó fue con un enfoque cuantitativo, con una investigación de tipo descriptiva, utilizando los métodos inductivos y deductivos, de la misma manera se utilizaron las técnicas de entrevista y observación, la ficha de observación y el cuestionario fueron los instrumentos seleccionados. La muestra con la que se trabajó corresponde a estudiantes con autismo de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, los docentes y el psicólogo educativo. Los resultados demostraron que las técnicas de enseñanza deben ser adaptadas al estilo de aprendizaje visual, debido a que, al presentar imágenes de interés, se capta la atención del estudiante autista, permitiendo que adquiera nuevos conocimientos a partir de estrategias personalizadas. Es importante mantener el control en el aula de clases, esto con la finalidad de mantener calmado al estudiante, pues se suelen irritar y desconcentrar por el ruido de los demás compañeros, es así que, el aula de clases debe estar siempre en orden.

^{1*} miguelsanchezgonzalez132001@gmail.com

² Universidad Técnica de Babahoyo, gtovar@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, ehenriquez@utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, rguijarro@utb.edu.ec

Palabras clave: Adaptación, Autismo, Enseñanza, Aprendizaje, Técnicas.

ABSTRACT

Teaching techniques are specific strategies and methods that teachers use to transmit knowledge, facilitate learning and promote understanding. These techniques allow adapting to the particular needs of students with autism spectrum disorder (ASD), contributing to the creation of inclusive and dynamic classes that encourage participation. The present research aims to determine the incidence of adaptive techniques in the teaching process for students with autism at the Emigdio Esparza Moreno Educational Unit, Babahoyo canton, Los Ríos province - Ecuador. The methodology used was a quantitative approach, with a descriptive type of research, using inductive and deductive methods, in the same way the techniques of interview and observation were used, the observation sheet and the questionnaire were the instruments selected. The sample with which we worked corresponds to students with autism of the Emigdio Esparza Moreno Educational Unit, the teachers and the educational psychologist. The results showed that teaching techniques should be adapted to the visual learning style, because, by presenting images of interest, the autistic student's attention is captured, allowing him/her to acquire new knowledge from personalized strategies. It is important to maintain control in the classroom, this in order to keep the student calm, as they tend to get irritated and deconcentrated by the noise of other classmates, so the classroom should always be in order.

Key words: Adaptation, Autism, Teaching, Learning, Techniques.

INTRODUCCIÓN

Según el manual DSM-V de la American Psychiatric Association, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es considerado una de las discapacidades psíquicas más importantes en el ámbito educativo. Este trastorno, que tiene un origen neurobiológico y comienza en la infancia, afecta principalmente al desarrollo social y comunicativo del niño, sin embargo, el TEA puede manifestarse de diversas formas, con síntomas variados que dependen del desarrollo individual, así como de factores como el sexo y la edad (Durán, 2021, p. 109).

El autismo es una realidad presente en el sistema educativo ordinario, lo que representa un reto para muchos educadores que no siempre están preparados para enseñar a estudiantes con este trastorno. Aunque es responsabilidad del docente realizar adaptaciones curriculares que permitan facilitar el aprendizaje y disminuir las diferentes problemáticas educativas, desarrollar técnicas adaptativas eficientes para el proceso de enseñanza sigue siendo un desafío significativo.

El autismo es un trastorno que se caracteriza por limitaciones en diversos aspectos del desarrollo del estudiante, entre ellas el comportamiento, comunicación e imaginación, cada uno de estos aspectos deben ser conocidos por los docentes para dar una respuesta inmediata y crear una educación inclusiva y de calidad (Torres et al, 2021, p. 141).

De acuerdo con Tovar (2016), al tratar con un niño que presenta TEA, es común que surjan muchas preguntas y se busquen soluciones para implementar estrategias adecuadas a la situación, los niños con autismo pueden manifestar habilidades tanto altas como bajas, dependiendo de su capacidad intelectual y de comunicación verbal. El neurólogo inglés Oliver Sacks (1933-2015) afirmaba que, aunque el autismo se considera una condición, también debe entenderse como una forma de ser completa, una identidad distinta. En la actualidad existen diversas estrategias metodológicas que han demostrado apoyo absoluto en el desarrollo de los niños con TEA, permitiendo que los educandos se integren de manera positiva en su entorno (p. 83).

Citando a López et al (2022), para realizar una planificación microcurricular considerando las características de los estudiantes con Autismo, es importante considerar los conocimientos previos que posee el discente, concediendo especial relevancia a competencias como la interacción social y su conducta en el aula de clases (p. 98).

Entre las recomendaciones prácticas sugeridas para la inclusión de estudiantes con TEA, **se destacan las siguientes:**

- ✓ Es esencial que cada estudiante autista cuente con un asistente educativo personal o con un profesor de apoyo, sin que esto limite su interacción con los demás sujetos de su entorno.
- ✓ Se recomienda trabajar en grupos reducidos y planificar de manera individualizada, incluyendo sistemas de motivación personalizados.
- ✓ Es importante mantener una actitud positiva pero realista en cuanto al potencial y características académicas y sociales.
- ✓ Las actividades deben minimizar las alteraciones sensoriales y evitar la sobreestimulación.
- ✓ Crear un ambiente inclusivo donde todos los estudiantes con TEA se sientan seguros y respetados.
- ✓ Es necesario ofrecer formación continua y actualizada a los profesionales con TEA.
- ✓ Tomar medidas que fomenten la inclusión, como por ejemplo, la organización de eventos sociales inclusivos y brindar oportunidades para que los estudiantes con TEA asuman roles y responsabilidades dentro de la escuela (López et al, 2022, p. 98).

Se ha comprobado que al preparar el entorno escolar y de aprendizaje para trabajar con niños con autismo, en general, con NEE, se logran actividades que impactan positivamente en su motivación y en su desarrollo académico y personal. El docente debe ampliar su labor más allá del aula, integrando otros espacios como el patio, el campo, la biblioteca e incluso el hogar. La motivación, definida como el interés del estudiante por su propio aprendizaje, es un proceso mental que puede ser adquirido, mantenido o potenciado mediante factores tanto intrínsecos como extrínsecos, limitarse solo al aula es una reducida e incompleta para abordar este desafío (Ruilova y Montalvo, 2024, pp. 7-8). Las estrategias de enseñanza son recursos y procedimientos que el maestro utiliza para ayudar a los estudiantes a procesar información adicional y desarrollar una lección

específica, estas estrategias, que pueden estar basadas en un modelo o programa, se aplican de manera oral o escrita en el aula, reconociendo que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Es esencial que estas herramientas fomenten la adquisición de conocimientos y relevantes para el área de estudio, además, es importante que los docentes consideren la individualidad de cada discente. Debido a que no todas las estrategias son adecuadas para los contenidos ni para todos los estudiantes, el objetivo final es promover el desarrollo de estudiantes con un pensamiento reflexivo, crítico y analítico (Indacochea y Tapia, 2022, pp. 52).

Las dificultades de aprendizaje pueden afectar negativamente el autoestima y el bienestar emocional de los jóvenes, problemas en áreas como la comprensión verbal y la memoria de trabajo pueden provocar frustración y desmotivación, especialmente en el proceso de aprender a leer y escribir. No obstante, es fundamental reconocer las fortalezas individuales de cada niño, como su habilidad para el aprendizaje visual o su creatividad, que pueden aprovecharse al diseñar estrategias psicopedagógicas que apoyen su desarrollo (Rodríguez, 2024, p. 2).

Para promover las interacciones sociales con estudiantes con TEA, es esencial organizar agrupamientos adecuados, ubicando al alumno con compañeros con quienes puede trabajar de manera más efectiva. Es recomendable diseñar entornos cooperativos que incluyan actividades en grupo, fomentando valores como el respeto, la colaboración, la participación y la tolerancia. Los grupos pequeños tienen a funcionar mejor, el aprendizaje cooperativo y la enseñanza tutorada con herramientas eficaces para gestionar la dinámica del aula, junto con técnicas como el aprendizaje sin error, el encadenamiento hacia atrás, la enseñanza incidental, el modelado y el uso de estímulos visuales. Estas ayudas son clave para mantener la motivación durante el proceso educativo de los estudiantes con TEA (Pibaque, 2023, p. 23).

METODOLOGIA

El presente artículo presenta un enfoque cualitativo, pues permite realizar una interpretación de las opiniones y aspectos observados en el comportamiento de los estudiantes con TEA, asimismo, la investigación es de tipo descriptiva, debido a que se determinan los conceptos y características relacionados con técnicas adaptativas para el proceso de enseñanza para estudiantes con autismo.

Se utiliza como técnica la entrevista y la observación, puesto que ambas técnicas permiten obtener datos y opiniones directas de los sujetos de estudio, como instrumento se utiliza el cuestionario y la ficha de observación. La población y muestra escogida son aquellos docentes que enseñan a estudiantes con autismo, asimismo se considera a los discentes con TEA de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno.

RESULTADOS

Los resultados se obtuvieron mediante la implementación de dos técnicas de investigación. En primer lugar, se realizó una observación directa a estudiantes con autismo de Educación General Básica en la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno.

La segunda técnica consistió en una entrevista a diferentes docentes que han enseñado a discentes con este trastorno, con el propósito de analizar cómo las estrategias de enseñanza influyen en el proceso de aprendizaje.

Interpretación de los datos de la observación

Tabla 1.

Ficha de observación aplicada a los estudiantes con autismo.

UNIDAD EDUCATIVA “EMIGDIO ESPARZA MORENO”						
Nº	Aspectos	Respuestas				
		Siempre	Casi siempre	A veces	Casi nunca	Nunca
	Técnicas adaptativas					
1	Las técnicas didácticas empleadas generan interés en los estudiantes.			X		
2	Las estrategias de enseñanza se ajustan a las necesidades individuales de los estudiantes.			X		
3	El estudiante con autismo se siente parte del grupo durante las clases.				X	
4	Los estudiantes con TEA están motivados e interesados en aprender durante las clases.			X		
	Proceso de enseñanza					
5	El proceso de enseñanza es dinámico e inclusivo.			X		
6	Los estudiantes con TEA muestran atención e interés en aprender en las distintas áreas del conocimiento.			X		
7	Los estudiantes con autismo participan activamente en las clases.			X		
8	Los estudiantes con TEA presentan conductas y emociones inadecuadas.			X		

Nota: La tabla 1 contiene los aspectos observados a los estudiantes con autismo.

Fuente: Observación directa.

Elaborado por: Autores

La observación realizada a los estudiantes con autismo en la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno reveló que, en ocasiones, las técnicas de enseñanza no logran motivarlos, lo que provoca su falta de participación en clases. Esto ocurre cuando se imparten lecciones tradicionales que no tienen en cuenta sus necesidades, lo cual afecta tanto su proceso de aprendizaje como el desarrollo de sus habilidades sociales y cognitivas.

Si bien en algunos casos se aplican estrategias que responden a las necesidades individuales de los estudiantes, no siempre se cumple con ofrecer una enseñanza personalizada, lo que impide que los alumnos mejoren sus habilidades y adquieran conocimientos. Además, se observó que los estudiantes con TEA casi nunca se sienten

incluidos en el aula, en parte porque el aprendizaje colaborativo no se utiliza con frecuencia, una metodología que podría fomentar el compañerismo y facilitar su integración. También, su dificultad para relacionarse y su aversión al contacto físico limitan la participación en actividades grupales.

Otro hallazgo relevante fue que los estudiantes con autismo se mostraban más tranquilos u concentrados cuando el docente utiliza recursos visuales, como carteles e imágenes, pero su atención disminuía cuando se recurría a métodos tradicionales. Esto resalta la importancia de aplicar técnicas de enseñanza que capten su interés de manera constante, para hacer el proceso de aprendizaje más dinámico e inclusivo.

En algunos casos, los estudiantes se irritaban fácilmente debido a factores como el ruido o estímulos desagradables, lo que interfería con su participación y afectaba su rendimiento académico; además, su participación, en clase, era limitada para las dificultades que tienen para expresar lo que piensan o sienten, afectando su interacción con el resto de compañeros.

Finalmente, se observó que los estudiantes con TEA a veces presentaban comportamientos estereotipados, como aletear las manos o irritarse por el ruido, en estas situaciones, los docentes intervenían pidiendo a los demás estudiantes que no hicieran ruido y solicitando a los estudiantes, con contacto visual, que controlaran su comportamiento.

Interpretación de los datos de la entrevista a los docentes

Tabla 2.

Entrevista aplicada al docente.

INTERROGANTES	RESPUESTAS
¿Qué estrategias de enseñanza utilizan para atender las necesidades de los estudiantes con TEA?	Utilizamos recursos visuales como imágenes, carteles, videos y diagramas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes con TEA. Además, cuidamos que el ambiente en el aula sea lo más tranquilo posible, reduciendo el ruido para evitar que se sientan alterados.
¿Qué opina sobre la utilización del método Montessori en el aprendizaje de los estudiantes con autismo?	Consideramos que el enfoque Montessori, con su énfasis en el aprendizaje autónomo y exploratorio, puede ser muy beneficioso para algunos estudiantes con TEA. Sin embargo, sabemos que no todos responden de la misma forma, por lo que creemos que es necesario adaptar este método según las características y necesidades de cada alumno.
¿Están familiarizados con el estilo de aprendizaje de los estudiantes con autismo?	Sí, entendemos que los estudiantes con TEA tienen estilos de aprendizaje variados. Aun así, hemos observado que muchos de ellos responden mejor cuando se emplean recursos visuales que les faciliten la comprensión de los contenidos.
¿Cuáles son los beneficios de implementar estrategias de	En nuestra experiencia, aplicar estrategias de enseñanza dinámicas fomenta una mayor participación y motivación en los estudiantes. Además, les ayuda a retener mejor la

enseñanza dinámicas para los estudiantes?	información y a comprender los conceptos más profundamente, al tiempo que reduce el aburrimiento y la frustración en el aula.
¿Qué dificultades de aprendizaje experimentan los estudiantes con autismo?	Hemos notado que los estudiantes con TEA suelen tener dificultades en la interacción social y en la expresión de sus emociones y pensamientos. También son sensibles al ruido, lo que puede provocar que se sientan incómodos o desmotivados durante las clases.

Nota: La tabla 2 contiene la entrevista aplicada a los docentes.

Fuente: Entrevista

Elaborado por: Autores

Según los resultados de la entrevista a los docentes de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, se evidenció que las estrategias de enseñanza para estudiantes con TEA son limitadas, enfocándose principalmente en el aprendizaje visual mediante el uso de imágenes y carteles. Aunque es cierto que los estudiantes con autismo aprenden visualmente, no se debe ignorar que también necesitan aprender a través de la acción. El aprendizaje kinestésico, que les permite aprender de manera activa y constructiva, es igualmente importante.

Uno de los hallazgos destaca que la docente considera el método Montessori como efectivo para enseñar a estudiantes con TEA, ya que promueve el aprendizaje mediante la exploración e investigación. Sin embargo, también reconoce que no todos los estudiantes con autismo son iguales, y que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje, por lo que no siempre es posible aplicar este método. Por esta razón, la docente suele recurrir principalmente a recursos visuales.

A pesar de esto, los docentes mencionan que su enfoque se limita únicamente al aprendizaje visual, sin incorporar estrategias que permitan a los estudiantes practicar lo aprendido. Esto indica un desconocimiento de otras técnicas de enseñanza que podrían beneficiar a los estudiantes con TEA, lo que resulta en clases repetitivas y poco dinámicas. Aunque los docentes parecen estar conscientes de los beneficios de utilizar técnicas didácticas más variadas, sus métodos carecen de creatividad, lo que disminuye la participación de los estudiantes. También señala que los niños con autismo enfrentan dificultades en su interacción social y comunicación, además de ser sensibles al ruido, lo que afecta su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el aula debe ser un ambiente tranquilo y adecuado para mantener la calma de los estudiantes, además de fomentar un aprendizaje inclusivo. No obstante, la metodología empleada refleja una falta de conocimiento sobre técnicas que podrían crear un entorno de aprendizaje más inclusivo y efectivo.

Interpretación de los datos de la entrevista al psicólogo educativo**Tabla 3.**

Entrevista aplicada al psicólogo.

INTERROGANTES	RESPUESTAS
¿Cómo se identifican las necesidades particulares de los estudiantes con autismo antes de su integración en una escuela regular?	Antes de que un estudiante con autismo se incorpore a una escuela convencional, se realiza una evaluación integral que involucra una revisión de los informes médicos y psicológicos, así como la observación de su comportamiento y habilidades para determinar sus fortalezas y áreas de mejora.
¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los estudiantes con autismo al incorporarse a una escuela regular?	Los estudiantes con autismo suelen tener dificultades para comunicarse y socializar, además de enfrentarse a problemas de adaptación ante los cambios de rutina. También es común que experimenten ansiedad por las demandas académicas y las interacciones sociales.
¿Cómo se prepara al personal docente para trabajar con estudiantes con TEA?	Los docentes reciben capacitación en técnicas de enseñanza especializadas, manejo de conductas, comunicación eficaz y ajustes curriculares. Este entrenamiento les permite reconocer las necesidades individuales de los estudiantes y aplicar estrategias adecuadas para promover su inclusión en el aula.
¿Qué ajustes se realizan en el currículo y las actividades para responder a las necesidades de los estudiantes con autismo?	Entre las estrategias utilizadas se encuentran la simplificación de las instrucciones, el uso de apoyos visuales, el establecimiento de rutinas claras y predecibles, y la elaboración de planes educativos individualizados para satisfacer las necesidades específicas de cada estudiante.
¿Qué tipo de apoyo emocional y social se proporciona a los estudiantes con autismo para facilitar su adaptación y relaciones en el entorno escolar?	El apoyo emocional y social se ofrece a través de la enseñanza de habilidades sociales, fomentando la empatía entre sus compañeros y creando un entorno inclusivo donde todos los estudiantes puedan participar activamente en la dinámica del aula.

*Nota: La tabla 3 contiene la entrevista aplicada al psicólogo.**Fuente: Entrevista**Elaborado por: Autores*

Según los resultados obtenidos de la entrevista con el psicólogo educativo, se confirmó que, antes de integrar a estudiantes con autismo en el aula, se lleva a cabo una evaluación multidisciplinaria. Esta evaluación incluye la revisión de informes médicos y valoraciones psicológicas, que son entregados por los padres a las autoridades de la institución. Además, se analiza el comportamiento y las habilidades de los estudiantes con TEA, con el fin de comprender mejor sus capacidades y limitaciones.

El psicólogo resaltó que los principales desafíos para los estudiantes con autismo son la comunicación y la adaptación a nuevos entornos, ya que los cambios en sus rutinas diarias pueden generarles ansiedad. Por ello, es fundamental aplicar las adaptaciones necesarias para minimizar estas dificultades.

Asimismo, se destacó que los docentes reciben capacitación para implementar estrategias adaptadas a las necesidades de los estudiantes con TEA. Esto les ayuda a identificar las particularidades de cada estudiante y aplicar estrategias efectivas, que incluyen apoyos visuales, simplificación de instrucciones y planificación individualizada.

Finalmente, el psicólogo subrayó que también se proporciona apoyo emocional a los estudiantes con autismo y se fomenta un ambiente inclusivo, donde todos los estudiantes puedan participar activamente y se promueva la empatía.

DISCUSIÓN

Según los resultados obtenidos en la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno, se observó que las técnicas de enseñanza utilizadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes con autismo no son efectivas. La falta de creatividad y la escasa habilidad del docente para ayudar a estos estudiantes a construir sus conocimientos de manera constructivista limitan su metodología de enseñanza, que se restringe principalmente al uso de materiales visuales. Esta situación resulta en una baja participación de los alumnos, lo que provoca clases poco motivadoras y nada dinámicas.

Este hallazgo contradice lo señalado por Párraga (2022), quien sostiene que las técnicas de enseñanza deben ser variadas y continuas, adaptándose a las necesidades individuales de cada estudiante, considerando su nivel cognitivo y habilidades. De esta forma, se fomenta un aprendizaje inclusivo y accesible que permite a todos los alumnos alcanzar sus metas educativas (pp. 18-19). Esto resalta que las técnicas aplicadas por el docente carecen de diversidad, lo que resulta en clases tradicionales.

En cuanto a los problemas de aprendizaje que enfrentan los estudiantes con autismo, coincido con lo indicado por Delgado (2021), quien menciona que estos estudiantes tienen dificultades en áreas como la comunicación, las interacciones sociales y la adaptación a cambios en su rutina. Además, destaca la importancia de la inclusión y la adaptación de estrategias pedagógicas, como el uso de apoyos visuales y la estructuración del entorno (párrs. 10-13). Esto se alinea con lo mencionado por el docente sobre su enfoque en el aprendizaje visual.

La psicóloga señala que es fundamental proporcionar estrategias que fomenten una educación inclusiva y empática, permitiendo que los estudiantes con TEA interactúen con sus compañeros. Esto concuerda con lo afirmado por Valdez y Cartolin (2019), quienes indican que es esencial promover habilidades sociales y la interacción entre los estudiantes, creando así un ambiente de aula inclusivo y de apoyo que favorezca interacciones sociales positivas y fomente la empatía y comprensión entre los alumnos (p. 60).

CONCLUSIONES

En resumen, las técnicas de enseñanza son un conjunto de métodos que el docente aplica para facilitar el aprendizaje, adaptándose a los distintos estilos y necesidades educativas especiales, como las de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estas técnicas pueden ir desde enfoques más tradicionales hasta progresistas, lo que permite atender las particularidades de cada estudiante y fomentar un aprendizaje inclusivo, donde todos puedan participar activamente.

Para implementar las técnicas adecuadas en estudiantes con TEA, es fundamental reconocer la diversidad de sus habilidades y necesidades. Las estrategias deben incluir el uso de materiales visuales y un enfoque estructurado que establezca rutinas claras y predecibles, favoreciendo la comunicación asertiva y el desarrollo de habilidades sociales. Esto permite abordar las necesidades de los estudiantes desde perspectivas cognitivas, conductuales y constructivistas.

Dado que los estudiantes con TEA tienden a aprender de forma visual y kinestésica, es clave que el docente emplee recursos como carteles, afiches, imágenes y libros didácticos. Estos materiales no solo facilitan su participación activa en clase, sino que también permiten una experiencia de aprendizaje más significativa. El uso de herramientas kinestésicas, donde los estudiantes interactúan con materiales didácticos, estimula sus preferencias sensoriales y mejora su proceso de aprendizaje.

Si bien la inclusión de estudiantes con autismo representa un reto tanto para docentes como para psicólogos y compañeros de clase, con las estrategias correctas, la participación de los padres y el apoyo de profesionales en salud mental, es posible crear un ambiente inclusivo. Esto no solo implica integrarlos en el aula, sino también asegurarse de que estén verdaderamente incluidos y sean parte activa del proceso educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Delgado, P. (2021). Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la educación. Tecnológico de Monterrey.
<https://observatorio.tec.mx/edu-news/trastorno-del-espectro-autista-tea-educacion/>
- Durán, S. (2021). Tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje del alumnado con Trastorno del Espectro Autista: una revisión sistemática. *Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation*, 7(1), 107-121.
<https://doi.org/10.24310/innoeduca.2021.v7i1.9771>
- Indacochea, L., & Tapia, M. (2022). Estrategias psicopedagógicas y el proceso de aprendizaje en estudiantes con trastorno de espectro autista leve de fundación Orión. Universidad Técnica de Ambato:
<https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/35758>
- López, M., Vidal, I., & López, S. (2022). Tendencias actuales sobre estrategias para la inclusión educativa de alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). *MLS Inclusion and Society Journal*, 2(1), 91-106.
<https://www.mlsjournals.com/MLS-Inclusion-Society/article/view/1318/1552>

- Párraga, G. (2022). Las estrategias de enseñanza y su incidencia en la comprensión lectora a los estudiantes de la UE Francisco Huerta Rendón, 2021. Universidad Técnica de Babahoyo.
<http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13438>
- Pibaque, A. (2023). Estrategias psicopedagógicas para trabajar con niños trastorno del espectro autista TEA. Universidad Estatal Península de Santa Elena.
<https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9992>
- Rodríguez, E. (2024). Estrategias psicopedagógicas para potenciar la lectoescritura de una niña con Trastorno del Espectro Autista. Universidad Estatal Península de Santa Elena.
<https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11959>
- Ruilova, M., & Montalvo, M. (2024). Adaptaciones curriculares para mejorar el desarrollo cognitivo en niños con trastorno del espectro autista. *Journal of Science and Research*, 9(2), 1–17.
<https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3082>
- Torres, M., Pinos, C., & Crespo, E. (2021). Educación Inclusiva en Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista. *Revista Científica Hallazgos*21, 138-147.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8276765>
- Tovar, J. (2016). El arteterapia como estrategia pedagógica de la educación del niño con Trastornos de Espectro del Autismo (TEA). *Revista Cedotic*, 1(1), 67-91.
<https://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/CEDOTIC/article/view/1680/3076>
- Valdez, G. y Cartolin, R. (2019). Desafíos de la inclusión escolar del niño con autismo. Scielo.
<http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v30n1/a13v30n1.pdf>